

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПОЛИЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИЙ

Т.Ж. Турсунова

магистр по педагогике кафедры мировых языков

Университета имени Ж.А. Ташенева

Шымкент, Казахстан

tyrna_29@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100745>

***Аннотация.** В статье рассматривается процесс обучения правилам полилогического общения как важного компонента формирования коммуникативной компетентности учащихся. Особое внимание уделяется дискуссии как эффективной педагогической технологии, создающей условия для развития навыков взаимодействия в многостороннем общении. Анализируются ключевые принципы полилога – уважение к позиции собеседника, умение аргументировать, координировать мнения, соблюдать очередность высказываний, поддерживать тематическую целостность разговора.*

***Ключевые слова:** полилогическое общение, реплика, речевая ситуация, коммуникативность.*

В своем исследовании мы исходим из того, что обучение должно начинаться с определения содержания и объема материала, поскольку ответ на вопрос «чему учить?» и составит основу познавательного процесса. Правильный отбора материала в результате определяет тот объем знаний и умений, который будет усвоен объектом процесса обучения.

Технология проблемного обучения предлагает эффективные пути развития речи студентов, поэтому перечисленные методы найдут широкое применение в практике вузовского освоения языков. Развитие речи представляет собой процесс овладения речевой деятельностью особого вида – деятельностью общения. В предлагаемой статье собран и систематизирован материал, раскрывающий специфику обучения студентов такой форме устной речи, как полилог. На начальном этапе исследования была поставлена задача выявить отличительные признаки полилогической речи и отобрать материал для обучения правилам полилогического общения. Речевой материал должен состоять при этом из мотивационной части, экстралингвистический условий, создающих акт речевой деятельности, и его исполнительной части, т.е. речевого продукта.

Организовать речевую деятельность обучающихся – это значит: обозначить цели, задачи, которые необходимо разрешить, удовлетворяя какую-то жизненную потребность; представить условия, определяющие характер и последовательность его действий в пределах данного акта; научить речевым действиям с операционным механизмом, производимым в соответствии с

созданными условиями; предложить последовательность составляющих речевой деятельности, её структуру.

Основные единицы монологической, диалогической и полилогической речи отличны друг от друга. Обозначим эти отличия:

1. Основную единицу монологической речи составляет сообщение определенного типа от одного лица; высшая единица диалогического общения имеет форму очередности речевых действий, порождаемых то одним, то другим собеседником; структурной особенностью полилога считается участие в нем более двух собеседников.

2. У истоков монолога лежит определенная тема; диалог возникает на базе речевой ситуации; полилог содержит реальность, на которую обращают внимание не только его участники.

3. Монологическое сообщение называет тему и раскрывает ее содержание, т. е. в логически связной форме доводит до сведения слушателей определенный аспект интересующего их вопроса; при диалогическом общении говорящие выясняют какие-то неизвестные им условия речевой ситуации, разрешают проблему, порожденную диалогом или возникшую перед ним; участники полилога в реальном устном общении озабочены только выражением собственной позиции, интересующая участников тема развивается с учетом собственных потребностей говорящего.

4. Структура монолога зависит от характера темы, в нем раскрываемой; структура диалога определяется ситуативными факторами; структура полилога предполагает необязательность реакции на реплики говорящих, зачастую неожиданный и не логичный переход от одной темы к другой.

Таким образом, как в плане содержания, так и в плане формальных характеристик эти формы устной речи резко отличаются друг от друга. Современный исследователь Ц. Йотов считает, что монолог, диалог и полилог различаются не столько по признаку «количества участников общения (один, два, много), сколько степенью организованности их совместной деятельности. Из этого следует, что монологизирование имеет место и при организации взаимодействия многолюдных коммуникативных систем, а полилог и диалог – при общении человека с самим собой» [2, с. 45].

В диалоге и полилоге речевые действия связаны ситуативно, при этом необязательность реакции, неважность ее для говорящего отличает полилог от диалога. Полилог до сегодняшнего дня признают речевой ситуацией, которая грешит несоблюдением правил речевого этикета и психологической несовместимостью собеседников. Многие исследователи связывают данные отрицательные черты полилога с некомфортными обстоятельствами

коммуникации, среди которых выделяют внешний шум, «эффект толпы», слабость лидера-модератора, организующего общение, и т.п. Всё перечисленное характеризует полилог в естественной речевой ситуации. В прозаических или драматургических текстах ситуация полилога используется как литературный прием, показывающий внутреннюю разобщенность участников коммуникации. Многие авторы делают данный литературный прием способом гиперболизации явления, описываемого в художественном произведении. Смысловая несогласованность реплик коммуникантов – первый и важнейший признак полилога, который педагогу нужно преодолеть, создавая учебную речевую ситуацию.

Из современных технологий обучения правилам полилогического общения мы остановимся на технологии проблемного обучения. Отбор материала для работы по данному направлению начинается с упорядочения лексического состава темы и выявления грамматического минимума, подлежащего усвоению. Лексемы – единицы языка во всей нерасчлененной совокупности их значений, занимающие определенное синтаксическое место в структуре речевых ситуаций. Педагог учитывает при отборе материала, что каждый акт полилогического общения есть сложное образование, включающее в свой состав экстралингвистические условия деятельности и сам полилог как речевой продукт.

Среди методов технологии проблемного обучения большой интерес вызывает эвристическая беседа. В процессе учебной деятельности целесообразно организовать речевые действия студентов таким образом, чтобы они выступали в единстве трех его сторон: лексической структурной и произносительной. Перед началом эвристической беседы преподаватель отбирает темы, предполагающие речевые действия определенного интонационного типа и определенной грамматической структуры. Характерная особенность эвристической беседы – это наличие проблемы, которая требует решения. В эвристическую беседу, включается вся учебная группа, а ответ на каждый из вопросов эвристической беседы помогает прийти к решению общей задачи полилога.

Здесь мы вплотную подошли к характеристике проблемной ситуации, широко используемой в практике обучения полилогическому общению. Проблемная ситуация представляет собой осознание студентом темы или вопроса, которая не может быть решена на основе имеющегося объема знаний. Проблемная ситуация создается преднамеренно, ее цель – побудить обучающегося к поиску новых знаний. Метод «проблемной ситуации» легко укладывается в рамки полилога, при этом от преподавателя требуется

определить и обозначить противоречия между имеющимися знаниями и знаниями, необходимыми для решения учебной проблемы. При этом зачастую используется групповая форма работы, демонстрирующая возможности обращения к полилогу.

Итак, современные технологии обучения правилам полилогического общения определяются следующими дидактическими условиями:

1) для успешного применения методов проблемного обучения необходим достаточный объем начальных теоретических знаний, а также знание правил участия в полилоге;

2) необходимо знание всех компонентов речевых действий в полилоге: интонационной модели, структурной схемы, комплекса синтаксических форм, входящих в его состав;

3) деятельность преподавателя включает два этапа: организационно-подготовительный и исполнительский; они необходимы для отбора речевого материала и его введения в контекст занятия.

При соблюдении всех названных условий возможен переход к овладению навыками участия в дискуссиях. Дискуссия – это такая форма речевой деятельности студентов, которая выступает и как метод интеллектуальной деятельности личности, и как форма общения, и как средство повышения эффективности обучения в целом. Дискуссия характеризуется не только как средство развития мышления, приобретения новых знаний, формирования умений и навыков, она является также средством воспитания таких ценных качеств личности, как настойчивость в достижении цели, умение правильно ориентироваться в незнакомой обстановке [3].

Основные признаки дискуссии:

- работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и участников;
- соответствующая организация места и времени работы;
- организация процесса общения как взаимодействия участников;
- взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также использование вербальных выразительных средств;
- направленность на достижение учебных целей.

Дискуссия представляет собой совместную познавательную деятельность, возникающую при наличии объективного предметно-логического конфликта, характеризующегося несовпадением точек зрения участников на предмет обсуждения.

Дискуссия возникает, когда перед группой стоит вопрос, на который нет единого ответа. В ходе ее студенты формулируют новый, более

удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом дискуссии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. Важность регулярного использования дискуссий на учебных занятиях в вузе подтверждается результатами проводимых наблюдений, а также отзывами преподавателей. О.Я. Гойхман, анализируя исследования о дискуссии, пишет: «При совместном генерировании и обсуждении идей люди выходят на уровень мышления, значительно превосходящий возможности отдельных индивидуумов. Коллективно и в личных беседах они рассматривают проблемы под различным углом зрения, соглашаются или спорят, отслеживают разногласия, разрешают их и взвешивают альтернативы» [1, с. 27].

Основные этапы проведения дискуссии представлены в виде несплошного текста – опорной таблицы, усвоение содержания которой необходимо для организаторов этой формы учебной работы в вузе.

Таблица 1.

	Название этапов	Характеристика этапов
	подготовительный	подготовка внутригрупповой дискуссии: выделение в теме проблемных вопросов; подбор материала, который должны освоить все студенты для того, чтобы дискуссия была более плодотворной и содержательной; проверка готовности группы к обсуждению; определение круга докладчиков или экспертов); подготовка информационных материалов, средств фиксации хода обсуждения и т.д.; выбор варианта ведения дискуссии.
	основной	для организатора дискуссии важны три момента: время, цель, итог. Во вступлении ведущий должен раскрыть основные моменты темы и наметить проблемы для обсуждения. <i>Этапы проведения дискуссии:</i> Постановка проблемы. Деление участников на группы. Обсуждение проблемы в группах. Представление результатов. Продолжение обсуждения и подведение итогов.
	итоговый	формулировка резюме по основной теме; обзор представленных данных, фактических сведений; суммирование того, что уже обсуждено, и вопросов, подлежащих дальнейшему обсуждению; переформулирование, пересказ всех сделанных к данному моменту выводов; анализ хода обсуждения и др.

Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач – *конкретно-содержательных* (осознание противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой; актуализация ранее полученных знаний; творческое переосмысление возможностей применения знаний и др.) и *организационных* (соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли; выполнение коллективной задачи; согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода).

Исследования по организации дискуссий в различных условиях обучения свидетельствуют о том, что они высокоэффективны для закрепления сведений, творческого осмысления изученного материала и формирования ценностных ориентаций.

Литература

1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: Учебник для студ. – М.: ИНФРАМ, 2007. – 272 с.
2. Йотов Ц. Диалог в общении и обучении. София: Народна просвета, 2009. – 128 с.
3. Яковлева Э.Б. Полилог: третья форма речи? // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2007. – № 1. – С. 82-89. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/polilog-tretya-forma-rechi>.